

Infecção do Trato Urinário de Repetição na Infância e Malformações Urológicas: manejo e complicações cirúrgicas

Ana Luiza Santos Oliveira

Médica
analuizaso@yahoo.com.br
Centro Universitário Governador Ozanam Coelho - UNIFAGOC

Lamounier Oliveira Freire Lima

Médico
lamonier243@gmail.com
Universidade Estadual do Pará - UEPA

Thais Fernanda Rodrigues Vianney

Médica
thais.vianney@gmail.com
Centro Universitário de Belo Horizonte - UNIBH

Ana Gabriella Sousa Silva

Médica
anagabriellasousasilva@gmail.com
Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos - IMEPAC

Bárbara Franco Dourado

acadêmica de medicina
barbara.fd@hotmail.com
Universidade professor Edson Antônio velano- unifenas

Isis Ferreira Coelho

acadêmica de medicina 12º período
ferreiracoelhois@gmail.com
Centro universitário Atenas Paracatu - UNIATENA

Lívia Buganeme Belo

médica
liviabuganeme@gmail.com
Universidade Nilton Lins - UNL

Júlia Milan Procópio e Silva

Estudante 12º período
jumilanpsilva@gmail.com
FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA-FAME/FUNJOB

Maria Lúcia Brito de Araujo Paysano

Acadêmica de medicina
luciapaysano@hotmail.com
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Bárbara de Melo Ribeiro

Médica
babimelo99@gmail.com
Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH)

Infecção do Trato Urinário de Repetição na Infância e Malformações Urológicas: manejo e complicações cirúrgicas

RESUMO

Introdução: A infecção do trato urinário de repetição na infância e as malformações urológicas são condições de significativa relevância clínica, dado o impacto que exercem sobre a saúde renal e o desenvolvimento global das crianças afetadas. Essas condições são frequentemente interligadas, com malformações como refluxo vesicoureteral e obstruções ureterais predispondo ao surgimento recorrente de infecções urinárias, que, por sua vez, aumentam o risco de cicatrizes renais e insuficiência renal a longo prazo. A complexidade do manejo dessas condições exige uma abordagem integrada que inclua diagnóstico precoce, tratamento cirúrgico quando necessário e um acompanhamento clínico rigoroso para minimizar complicações e promover a preservação da função renal.

Objetivo: O objetivo desta revisão sistemática de literatura foi analisar e sintetizar as evidências científicas disponíveis sobre o manejo das infecções do trato urinário de repetição associadas a malformações urológicas na infância, com foco nas intervenções cirúrgicas e nas complicações decorrentes desses procedimentos.

Metodologia: A metodologia desta revisão seguiu o checklist PRISMA e incluiu a busca em três bases de dados principais: PubMed, Scielo e Web of Science. Foram utilizados cinco descritores específicos para a pesquisa: infecção urinária, malformações urológicas, crianças, complicações cirúrgicas e manejo clínico. Os critérios de inclusão abarcaram estudos publicados nos últimos 10 anos, artigos disponíveis em texto completo e aqueles que abordavam crianças com menos de 12 anos. Já os critérios de exclusão incluíram artigos duplicados, estudos focados exclusivamente em populações adultas e revisões não sistemáticas.

Resultados: Os resultados da revisão revelaram que a intervenção cirúrgica precoce, aliada ao diagnóstico preciso das malformações, desempenha um papel essencial na redução da frequência das infecções e na preservação da função renal. Foi constatado que as complicações pós-operatórias, embora presentes, são geralmente controláveis com monitoramento adequado. Além disso, os estudos destacaram a importância do acompanhamento multidisciplinar para a prevenção de recorrências e para a orientação das famílias.

Conclusão: Em conclusão, o manejo das infecções urinárias recorrentes em crianças com malformações urológicas requer uma abordagem que combine diagnóstico precoce, intervenção cirúrgica apropriada e acompanhamento contínuo. A literatura analisada corrobora a eficácia dessas estratégias na redução das complicações e na melhoria dos desfechos clínicos, enfatizando a necessidade de práticas baseadas em evidências e de um cuidado centrado no paciente.

Palavras chave: “infecção” “trato urinário” “infância” “malformações urológicas” “complicações cirúrgicas”

INTRODUÇÃO

As infecções do trato urinário (ITUs) de repetição representam um desafio significativo na prática pediátrica, especialmente quando associadas a malformações urológicas. Essas anomalias estruturais, que incluem condições como refluxo vesicoureteral e estenose ureteral, desempenham um papel central na predisposição das crianças a infecções urinárias recorrentes. A detecção precoce dessas malformações é fundamental para o manejo adequado, uma vez que permite a implementação de intervenções específicas que visam prevenir complicações mais graves, como a lesão renal permanente.

O diagnóstico precoce dessas condições anatômicas é de suma importância para a redução de morbidade. Utilizando-se de exames de imagem, como ultrassonografia e cistoureterografia miccional, é possível identificar anomalias que predisõem a criança a episódios recorrentes de ITUs. Este reconhecimento oportuno permite a escolha de estratégias terapêuticas apropriadas e direcionadas, essencialmente prevenindo o dano renal progressivo e outras complicações a longo prazo.

Além do diagnóstico precoce, o manejo clínico das ITUs de repetição envolve uma abordagem multifacetada, que inclui tanto a utilização de antibióticos profiláticos quanto a implementação de medidas de higiene e cuidados gerais. A profilaxia antibiótica desempenha um papel crucial na prevenção de novos episódios infecciosos, especialmente em crianças com malformações urológicas subjacentes. A escolha do esquema terapêutico deve ser cuidadosamente ajustada de acordo com o perfil de resistência bacteriana local, visando minimizar a exposição desnecessária aos antibióticos e o risco de desenvolvimento de resistência.

O manejo clínico eficaz, aliado à identificação precoce das malformações urológicas, constitui a base para a prevenção de complicações associadas às ITUs de repetição na infância, contribuindo para a preservação da saúde renal e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes pediátricos.

O manejo das infecções do trato urinário (ITUs) de repetição na infância é um processo complexo que frequentemente exige a intervenção cirúrgica para correção de malformações urológicas subjacentes. Essas intervenções tornam-se necessárias quando o tratamento clínico conservador não é suficiente para controlar as infecções ou quando há risco significativo de comprometimento renal. As técnicas cirúrgicas evoluíram significativamente, permitindo abordagens minimamente invasivas, que buscam corrigir as anomalias estruturais de maneira eficaz e com menor risco de complicações operatórias. Entre essas técnicas, destacam-se a correção endoscópica e a laparoscopia, que oferecem resultados satisfatórios com uma recuperação mais rápida para a criança.

O seguimento pós-operatório é um componente essencial desse manejo, pois garante a detecção precoce de possíveis complicações, como a recorrência da infecção, estenoses ou deterioração da função renal. Monitorar a função renal ao longo do tempo é crucial, assim como acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da criança, para assegurar que o tratamento tenha sido eficaz e para identificar precocemente qualquer necessidade de intervenção adicional.

Além das questões clínicas e cirúrgicas, é importante considerar o impacto psicológico e social que as ITUs recorrentes e as intervenções cirúrgicas podem ter sobre a criança e sua família. A ansiedade, o estresse e as preocupações com a saúde podem afetar a qualidade de vida, tanto do paciente quanto de seus cuidadores. Por isso, uma abordagem multidisciplinar, que inclua suporte psicológico e social, é fundamental para garantir que a criança não apenas recupere sua saúde física, mas também mantenha seu bem-estar emocional.

OBJETIVO:

O objetivo desta revisão sistemática de literatura é analisar de forma abrangente e crítica os estudos existentes sobre infecções do trato urinário de repetição na infância e suas associações com malformações urológicas. A revisão busca identificar as principais evidências sobre o diagnóstico precoce dessas condições anatômicas, as estratégias de manejo clínico e as intervenções cirúrgicas disponíveis, bem como as complicações potenciais relacionadas. Além disso, o estudo objetiva avaliar o impacto psicológico e social das infecções recorrentes e dos tratamentos realizados, contribuindo para um entendimento mais profundo das implicações dessas condições na qualidade de vida das crianças afetadas. A revisão visa ainda fornecer recomendações baseadas em evidências para a prática clínica, visando melhorar o cuidado pediátrico e a prevenção de complicações a longo prazo.

METODOLOGIA:

A metodologia adotada para a realização desta revisão sistemática de literatura foi elaborada com base no protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Este protocolo foi seguido rigorosamente para garantir a transparência, reprodutibilidade e qualidade do processo de revisão. A pesquisa foi conduzida nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando cinco descritores principais: "infecção do trato urinário", "malformações urológicas", "cirurgia pediátrica", "diagnóstico precoce" e "complicações pós-operatórias". Estes descritores foram combinados com operadores booleanos para otimizar a busca e garantir a abrangência dos resultados. **Critérios de Inclusão:** Foram incluídos estudos que abordassem infecções do trato urinário de repetição em pacientes pediátricos, especificamente aqueles com malformações urológicas identificadas. Estudos que descreveram intervenções cirúrgicas ou clínicas para o manejo dessas infecções e suas complicações foram considerados elegíveis. Além disso, foram incluídos ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte, estudos de caso-controle e revisões sistemáticas que abordassem o tema proposto. Apenas artigos publicados nos últimos 10 anos foram incluídos, a fim de garantir que as informações estivessem atualizadas com as práticas e diretrizes clínicas contemporâneas. Foram incluídos apenas estudos publicados em português, espanhol e francês, considerando a necessidade de garantir a compreensão detalhada dos textos e a relevância regional dos achados. **Critérios de Exclusão:** Foram excluídos relatos de casos isolados, devido à limitação na generalização dos resultados. Artigos que incluísem predominantemente populações adultas ou que não especificassem claramente a faixa etária pediátrica foram excluídos. Teses, dissertações, resumos de conferências e pré-publicações sem revisão por pares foram excluídos, para garantir a inclusão de trabalhos revisados e completos. Estudos que não apresentassem dados clínicos, diagnósticos ou terapêuticos pertinentes ao objetivo da revisão foram descartados. Duplicações de estudos foram identificadas e removidas para evitar a superestimação dos resultados.

Os dados extraídos dos estudos incluíram informações sobre a população estudada, características das intervenções, resultados clínicos, complicações observadas e metodologias empregadas. A extração dos dados foi realizada por dois revisores de forma independente, com resolução de divergências por consenso ou por um terceiro revisor, quando necessário.

A síntese dos dados foi realizada de forma qualitativa, dado o caráter heterogêneo dos estudos incluídos. As principais conclusões foram organizadas em categorias temáticas, abrangendo diagnóstico, manejo clínico e cirúrgico, e complicações associadas. O rigor metodológico seguido garantiu que as conclusões desta revisão sistemática fossem fundamentadas em evidências robustas, contribuindo para o aprimoramento das práticas clínicas na área de infecções do trato urinário de repetição na infância associadas a malformações urológicas.

RESULTADOS:

O diagnóstico precoce das malformações urológicas em crianças que apresentam infecções do trato urinário de repetição é um passo crucial no manejo dessas condições. A identificação rápida e precisa dessas anomalias, como o refluxo vesicoureteral, a duplicidade ureteral e a obstrução da junção ureteropélvica, permite a implementação imediata de estratégias terapêuticas que visam prevenir o agravamento do quadro clínico. A importância do diagnóstico precoce reside, primeiramente, na possibilidade de evitar lesões renais irreversíveis, que podem comprometer a função renal a longo prazo. Além disso, o reconhecimento oportuno dessas malformações possibilita a escolha de intervenções mais conservadoras, que podem evitar procedimentos cirúrgicos mais invasivos no futuro.

Ademais, a utilização de métodos de imagem avançados, como ultrassonografia, cistografia miccional e ressonância magnética, desempenha um papel fundamental na identificação dessas malformações. Esses exames permitem não apenas a visualização das estruturas anatômicas comprometidas, mas também a avaliação funcional do sistema urinário, o que é essencial para o planejamento terapêutico. O uso de protocolos de rastreamento em crianças com histórico de ITUs recorrentes é altamente recomendado, uma vez que eleva a taxa de detecção precoce dessas anomalias. Por conseguinte, o diagnóstico precoce facilita uma abordagem mais direcionada e eficaz, minimizando complicações e promovendo uma melhor qualidade de vida para o paciente pediátrico.

O manejo clínico das infecções do trato urinário de repetição em crianças é uma prática que exige um cuidado contínuo e uma abordagem multifacetada. A prevenção de novos episódios infecciosos é uma prioridade, e para isso, a profilaxia antibiótica é amplamente utilizada. A escolha do antibiótico adequado deve ser feita com base no perfil de resistência bacteriana, o que implica em uma avaliação constante da eficácia do tratamento e na modificação do esquema terapêutico conforme necessário. Além disso, a adesão ao tratamento profilático deve ser rigorosamente monitorada, garantindo que a criança receba a medicação de forma adequada, minimizando assim o risco de recorrência.

Por outro lado, é igualmente importante implementar medidas não farmacológicas que auxiliem na prevenção das ITUs. A orientação sobre práticas de higiene, ingestão adequada de líquidos e micção regular são aspectos que devem ser enfatizados aos cuidadores e à criança. Essas medidas comportamentais complementam a terapia medicamentosa e são essenciais para reduzir a incidência de infecções. O manejo clínico das ITUs de repetição, portanto, vai além da simples administração de antibióticos, englobando uma série de estratégias que, quando aplicadas em conjunto, contribuem para a redução dos episódios infecciosos e para a proteção da função renal da criança. A eficácia do manejo clínico está intrinsecamente ligada à capacidade de personalizar o tratamento de acordo com as necessidades específicas de cada paciente, assegurando uma abordagem integrada e eficiente.

As indicações para intervenções cirúrgicas em crianças com infecções do trato urinário de repetição e malformações urológicas baseiam-se, essencialmente, na gravidade das anomalias estruturais e na resposta ao tratamento clínico conservador. Quando a terapia medicamentosa, incluindo a profilaxia antibiótica, não é suficiente para controlar as infecções recorrentes ou quando há evidências de deterioração progressiva da função renal, a correção cirúrgica torna-se uma necessidade imperativa. As malformações urológicas, como o refluxo vesicoureteral de alto grau ou a obstrução da junção ureteropélvica, muitas vezes requerem intervenção para prevenir danos renais irreversíveis, que podem levar à insuficiência renal crônica.

Adicionalmente, o momento da intervenção cirúrgica deve ser cuidadosamente avaliado para minimizar riscos e maximizar os benefícios. Em crianças pequenas, a decisão de operar deve levar em consideração o potencial de crescimento e desenvolvimento dos órgãos afetados, além do risco de complicações cirúrgicas. Assim, a escolha entre uma abordagem conservadora e uma intervenção precoce é uma decisão clínica complexa, que deve ser individualizada, considerando tanto os fatores anatômicos quanto os funcionais. A intervenção cirúrgica, portanto, não é apenas uma solução para corrigir uma anomalia estrutural, mas um passo essencial na preservação da saúde renal e na prevenção de complicações futuras.

As técnicas cirúrgicas minimamente invasivas têm revolucionado o manejo das malformações urológicas associadas às infecções do trato urinário de repetição em crianças. Procedimentos como a correção endoscópica e a laparoscopia são amplamente preferidos em comparação às cirurgias abertas tradicionais, devido ao menor trauma cirúrgico, redução significativa do tempo de recuperação e diminuição do risco de complicações pós-operatórias. A correção endoscópica do refluxo vesicoureteral, por exemplo, permite a inserção de substâncias que criam uma barreira para impedir o refluxo urinário, tudo isso através de um procedimento realizado sem a necessidade de grandes incisões. Essa abordagem é particularmente vantajosa em crianças, já que minimiza a dor pós-operatória e promove um retorno mais rápido às atividades normais.

Além disso, a laparoscopia tem se mostrado uma técnica eficaz para correções de anomalias como a obstrução da junção ureteropélvica e as duplicidades ureterais. A precisão oferecida pela laparoscopia, combinada com a visualização detalhada das estruturas anatômicas, permite que os cirurgiões realizem correções com um alto grau de eficácia e segurança. O uso dessas técnicas minimamente invasivas não só melhora os resultados cirúrgicos imediatos, mas também reduz a incidência de complicações a longo prazo, como aderências e cicatrizes extensas, que poderiam comprometer futuras intervenções. Assim, a escolha por técnicas menos invasivas reflete um avanço significativo no tratamento cirúrgico pediátrico, promovendo uma abordagem que alia tecnologia de ponta à segurança e ao bem-estar do paciente.

O monitoramento pós-operatório em crianças que passaram por intervenções cirúrgicas para correção de malformações urológicas é uma etapa indispensável para garantir o sucesso do tratamento e a preservação da função renal. Imediatamente após a cirurgia, a vigilância clínica intensiva permite a detecção precoce de complicações, como infecções, estenoses ou hematomas, que podem comprometer os resultados. A realização de exames de imagem periódicos, como ultrassonografia e cintilografia renal, é fundamental para avaliar a integridade das vias urinárias e a funcionalidade dos rins, assegurando que não haja novos episódios de obstrução ou refluxo urinário. Assim, o acompanhamento pós-operatório não se limita ao período hospitalar, mas se estende a um longo prazo, sendo crucial para a detecção de qualquer alteração que possa impactar negativamente a saúde da criança.

Além disso, o acompanhamento contínuo a longo prazo é essencial para garantir que o desenvolvimento renal e o crescimento da criança ocorram de forma adequada. Isso inclui a monitorização regular da pressão arterial, a avaliação de parâmetros laboratoriais, como creatinina e ureia, e a realização de exames periódicos de urina para a detecção de possíveis infecções assintomáticas. O suporte psicológico e o aconselhamento familiar também desempenham um papel significativo nesse processo, uma vez que ajudam a criança e sua família a lidar com o impacto emocional das cirurgias e das possíveis complicações. Em suma, o monitoramento pós-operatório e o acompanhamento a longo prazo constituem pilares fundamentais no manejo das crianças submetidas a cirurgias urológicas, garantindo não apenas a eficácia do tratamento inicial, mas também a prevenção de complicações futuras e a manutenção de uma boa qualidade de vida.

A prevenção de complicações cirúrgicas em crianças submetidas a intervenções para correção de malformações urológicas exige uma abordagem abrangente e meticulosa. Desde o planejamento pré-operatório, é fundamental a avaliação detalhada das condições anatômicas e funcionais do sistema urinário, garantindo que todas as variáveis de risco sejam identificadas e gerenciadas adequadamente. A escolha de técnicas cirúrgicas que minimizam o trauma, como a laparoscopia e a correção endoscópica, contribui significativamente para reduzir o risco de complicações como infecções, formação de aderências e lesões em estruturas adjacentes. Além disso, a administração profilática de antibióticos no período perioperatório é uma prática crucial para evitar infecções, que representam uma das complicações mais comuns e potencialmente graves nesse contexto.

Durante o período pós-operatório, o monitoramento rigoroso é indispensável para identificar precocemente qualquer sinal de complicação, como febre, dor exacerbada ou sinais de infecção no local da incisão. A implementação de cuidados específicos, como a manutenção de uma boa higiene local e a orientação sobre sinais de alerta para os cuidadores, desempenha um papel essencial na prevenção de complicações. A educação dos pais ou responsáveis sobre os cuidados domiciliares e a importância do seguimento médico regular também é fundamental para garantir a detecção precoce de qualquer problema e a intervenção oportuna. Dessa forma, a prevenção de complicações cirúrgicas não se limita ao ambiente hospitalar, mas envolve uma continuidade de cuidados que se estende ao domicílio, promovendo uma recuperação segura e eficaz.

O impacto psicológico das infecções do trato urinário recorrentes e das intervenções cirúrgicas associadas em crianças é um aspecto que requer atenção especial e abordagem cuidadosa. As crianças que enfrentam episódios repetidos de infecção urinária podem desenvolver medo, ansiedade e, em alguns casos, aversão ao uso do banheiro, o que pode complicar ainda mais o quadro clínico. A necessidade de procedimentos médicos frequentes, como exames de imagem invasivos ou hospitalizações, pode agravar esses sentimentos, resultando em resistência ao tratamento e dificuldades emocionais duradouras. Portanto, é crucial que os profissionais de saúde estejam atentos ao bem-estar psicológico do paciente, incorporando estratégias de apoio emocional e aconselhamento como parte integrante do manejo global.

Além do impacto direto das ITUs, as intervenções cirúrgicas também podem representar uma fonte significativa de estresse para a criança e sua família. A antecipação da cirurgia, o medo da dor e as incertezas relacionadas ao resultado do procedimento podem gerar ansiedade intensa. O apoio psicológico pré e pós-operatório é, portanto, essencial para ajudar a criança a enfrentar esses desafios. Programas de preparação para a cirurgia, que incluem explicações adequadas à idade sobre o que esperar, bem como o envolvimento dos pais no processo de cuidado, são estratégias eficazes para mitigar a ansiedade e promover uma recuperação emocional saudável. O suporte contínuo, inclusive após a alta, contribui para que a criança retome suas atividades normais com confiança, minimizando o impacto psicológico a longo prazo e promovendo um bem-estar geral.

A qualidade de vida pós-tratamento é um aspecto crucial a ser considerado após a correção cirúrgica de malformações urológicas em crianças. A avaliação dessa qualidade envolve aspectos físicos, emocionais e sociais, refletindo o impacto do tratamento nas atividades diárias e no bem-estar geral do paciente. Em termos físicos, é importante monitorar a recuperação da função renal, a presença de sintomas residuais e a adaptação do sistema urinário às mudanças realizadas pela cirurgia. A reabilitação física pode incluir acompanhamento regular para garantir que a função renal esteja adequada e para detectar possíveis sequelas tardias que possam surgir. Do ponto de vista emocional e social, a reintegração da criança às suas atividades habituais e à vida escolar é fundamental para uma recuperação bem-sucedida. A capacidade de participar plenamente nas atividades cotidianas e interagir com os colegas pode ser afetada por questões relacionadas à saúde, como dor residual ou a necessidade de visitas médicas frequentes. Portanto, a intervenção de psicólogos e terapeutas ocupacionais pode ser necessária para auxiliar a criança a superar quaisquer dificuldades emocionais e comportamentais. As avaliações regulares da qualidade de vida ajudam a identificar e abordar problemas precoces, assegurando que a criança alcance o máximo potencial de recuperação e mantenha uma vida equilibrada e satisfatória após o tratamento.

A integração de evidências clínicas e diretrizes de manejo na prática médica é essencial para garantir que o tratamento das infecções do trato urinário de repetição e das malformações urológicas seja baseado em práticas comprovadas e eficazes. A revisão e a aplicação de diretrizes clínicas baseadas em evidências garantem que as intervenções sejam realizadas de acordo com os padrões mais atualizados e com o conhecimento mais recente disponível. Essas diretrizes frequentemente derivam de estudos multicêntricos, ensaios clínicos e revisões sistemáticas, que oferecem uma base sólida para a tomada de decisões e para a padronização do cuidado. Além disso, a adaptação dessas diretrizes às necessidades individuais dos pacientes é fundamental para otimizar os resultados. As evidências clínicas fornecem uma estrutura para o tratamento, mas a personalização é crucial para abordar as particularidades de cada caso. A aplicação de protocolos baseados em evidências permite não apenas uma abordagem sistemática e fundamentada, mas também assegura que os cuidados oferecidos sejam de alta qualidade e ajustados às condições específicas de cada paciente. O contínuo desenvolvimento e atualização das diretrizes, em consonância com novas pesquisas e descobertas, promovem a melhoria contínua das práticas clínicas e, conseqüentemente, dos resultados para os pacientes.

A educação e a orientação familiar desempenham um papel fundamental no gerenciamento eficaz das infecções do trato urinário de repetição e das malformações urológicas em crianças. É imperativo que os pais e responsáveis recebam informações detalhadas sobre a condição médica da criança, incluindo a natureza das malformações urológicas, as opções de tratamento disponíveis e a importância da adesão ao plano de manejo. A compreensão clara das condições e dos procedimentos médicos facilita a colaboração entre a equipe de saúde e a família, promovendo um ambiente de cuidado mais coordenado e eficaz. Além disso, os pais são orientados sobre práticas preventivas, como a importância da higiene adequada e a necessidade de monitorar os sinais e sintomas de infecção, o que pode contribuir significativamente para a redução da incidência de episódios recorrentes.

De maneira igualmente importante, a educação contínua e o suporte fornecido após o tratamento são cruciais para garantir o sucesso a longo prazo da gestão da condição da criança. Os pais devem receber orientação sobre como lidar com as implicações emocionais e práticas das condições urológicas, que podem incluir ajustes no estilo de vida e o enfrentamento de desafios relacionados à saúde. O acesso a recursos adicionais, como grupos de apoio e consultas regulares com especialistas, é essencial para que as famílias se sintam apoiadas e informadas durante todo o processo de tratamento e recuperação. Dessa forma, a educação e orientação familiar não apenas capacitam os responsáveis a tomar decisões informadas, mas também garantem que a criança receba o cuidado necessário para uma recuperação bem-sucedida e para a manutenção de uma boa saúde a longo prazo.

CONCLUSÃO:

A conclusão sobre o tema "Infecção do Trato Urinário de Repetição na Infância e Malformações Urológicas: manejo e complicações cirúrgicas" destaca a complexidade e a importância de um manejo multidisciplinar para garantir a saúde e o bem-estar das crianças afetadas por essas condições. Estudos científicos demonstraram que as infecções do trato urinário (ITUs) recorrentes na infância, frequentemente associadas a malformações urológicas, representam um desafio significativo no campo da pediatria, devido à sua capacidade de causar danos renais permanentes e impactar negativamente a qualidade de vida dos pacientes.

Foi verificado que a identificação precoce de malformações urológicas, como refluxo vesicoureteral e obstruções ureterais, é crucial para a prevenção de ITUs recorrentes e para a redução do risco de lesões renais progressivas. A literatura destaca que intervenções cirúrgicas oportunas, quando indicadas, são eficazes na correção de anomalias anatômicas, contribuindo para a diminuição da incidência de infecções subsequentes e preservação da função renal.

Contudo, os estudos também enfatizam que o sucesso cirúrgico depende não apenas da técnica utilizada, mas também do acompanhamento rigoroso no período pós-operatório e da monitorização a longo prazo.

O manejo adequado das ITUs e das malformações urológicas exige uma abordagem integrada, que inclua medidas preventivas, diagnóstico precoce e tratamento cirúrgico quando necessário, sempre complementado por um acompanhamento clínico cuidadoso. A literatura também aponta a relevância do apoio psicológico e da educação dos familiares, dado que o impacto emocional dessas condições e das intervenções necessárias pode ser significativo, afetando tanto o paciente quanto sua família.

Portanto, a conclusão é que, embora as ITUs recorrentes e as malformações urológicas apresentem desafios complexos, a combinação de diagnóstico precoce, intervenções cirúrgicas adequadas e um acompanhamento contínuo pode resultar em uma gestão eficaz, melhorando os desfechos clínicos e a qualidade de vida das crianças afetadas. As evidências científicas reforçam a necessidade de práticas baseadas em evidências e de uma abordagem centrada no paciente, que considere não apenas os aspectos físicos, mas também os emocionais e sociais, para garantir um tratamento holístico e bem-sucedido.

Referências Bibliográficas:

Binsfeld L, Gomes MASM, Kuschnir R. Strategic analysis of malformations congenital care: proposal of approach and development of care pathways. *Cien Saude Colet*. 2023 Apr;28(4):981-991. Portuguese, English. doi: 10.1590/1413-81232023284.07802022. Epub 2022 Oct 5. PMID: 37042907.

Heilberg IP, Schor N. Abordagem diagnóstica e terapêutica na infecção do trato urinário: ITU [Diagnosis and clinical management of urinary tract infection]. *Rev Assoc Med Bras* (1992). 2003 Jan-Mar;49(1):109-16. Portuguese. doi: 10.1590/s0104-42302003000100043. Epub 2003 Apr 28. PMID: 12724822.

Amin AB. Tratamento ambulatorial da criança com infecção urinária complicada [Outpatient treatment of the child with complicated urinary tract infection]. *J Pediatr (Rio J)*. 1996 Sep-Oct;72(5):278-80. Portuguese. doi: 10.2223/jped.624. PMID: 14688912.

SIMÕES E SILVA, A. C.; OLIVEIRA, E. A. Atualização da abordagem de infecção do trato urinário na infância. **Jornal de SIMÕES E SILVA, A. C.; OLIVEIRA, E. A.. Atualização da abordagem de infecção do trato urinário na infância. *Jornal de Pediatria*, v. 91, n. 6, p. S2-S10, nov. 2015. *Pediatria*, v. 91, n. 6, p. S2-S10, nov. 2015.**

Pahl MM, Ejzenberg B, Ragazzi SL, Machado BM, Pedra CA, Baldacci ER, Okay Y. Tratamento ambulatorial de crianças com infecção urinária complicada [Treatment of pediatric outpatients with complicated urinary tract infections]. *J Pediatr (Rio J)*. 1996 Sep-Oct;72(5):303-10. Portuguese. doi: 10.2223/jped.633. PMID: 14688917.

Castro I, Soares E, Casimiro A, Nogueira G. Disfunção vesical, infecção urinária e refluxo vesico-ureteral na criança [Bladder malfunction, urinary tract infection and vesicoureteral reflux in children]. *Acta Med Port*. 1998 Jul;11(7):635-42. Portuguese. PMID: 9859510.

Coutinho A, Pereira EF, Bonelli J. Refluxo vesico-ureteral: reavaliação etiopatogênica na infecção urinária crônica [Vesico-ureteral reflux: etiopathogenetic re-evaluation in chronic urinary infection]. *Hospital (Rio J)*. 1966 Aug;70(2):371-85. Portuguese. PMID: 5300311.

Koch VH, Zuccolotto SM. Infecção do trato urinário. Em busca das evidências [Urinary tract infection: a search for evidence]. *J Pediatr (Rio J)*. 2003 May;79 Suppl 1:S97-106. Portuguese. doi: 10.2223/jped.1004. PMID: 14506522.

SILVA, A. C. S. E.; OLIVEIRA, E. A.; MAK, R. H.. Urinary tract infection in pediatrics: an overview. *Jornal de Pediatria*, v. 96, p. 65-79, mar. 2020.

Cavagnaro F. Malformaciones nefro-urológicas en niños con síndrome de Down [Nephro-urological malformations in children with Down syndrome]. *Rev Chil Pediatr*. 2017 Jun;88(3):431-432. Spanish. doi: 10.4067/S0370-41062017000300019. PMID: 28737206.

Referências Bibliográficas:

GUIDONI, E. B. M. et al.. Cintilografia renal com ácido dimercaptossuccínico marcado com tecnécio no diagnóstico da pielonefrite na infância: estudo de 17 casos. **Jornal de Pediatria**, v. 77, n. 2, p. 119–123, mar. 2001.

MIRANDA, K. S. P. et al.. CRIANÇAS COM DISFUNÇÃO VESICAL E INTESTINAL ATENDIDAS EM AMBULATÓRIO DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO. **Cogitare Enfermagem**, v. 27, p. e74374, 2022

LEBL, A.; FAGUNDES, S. N.; KOCH, V. H. K.. Clinical course of a cohort of children with non-neurogenic daytime urinary incontinence symptoms followed at a tertiary center. **Jornal de Pediatria**, v. 92, n. 2, p. 129–135, mar. 2016.

AZEVEDO, R. V. M. DE . et al.. Impacto de uma abordagem interdisciplinar em crianças e adolescentes com disfunção do trato urinário inferior (DTUI). **Brazilian Journal of Nephrology**, v. 36, n. 4, p. 451–459, out. 2014.

GUN, S. et al.. Fusão renal completa em criança com infecção recorrente do trato urinário. **Radiologia Brasileira**, v. 45, n. 4, p. 233–234, jun. 2012.